

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Нурматова Мафтуна Илхамовна

ORCID: 0009-0004-6905-5461

PhD по педагогическим наукам, Кокандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20733811>

***Аннотация.** В данной статье освещаются научно-практические основы оценки профессиональных компетенций в условиях современного управления человеческими ресурсами, управленческой психологии, педагогики и экономики труда. В исследовании анализируется вклад таких ведущих ученых, как Дэвид МакКлелланд, Ричард Бояцис, Лайл Спенсер и Сайн Спенсер, Майкл Армстронг и Даниэль Голман, в развитие компетентностных подходов к оцениванию. Особое внимание уделяется значению поведенческих индикаторов, эмоциональных и социальных компетенций, 360-градусной оценки, методики Assessment Center, собеседований, симуляций и практических заданий при оценке профессионального потенциала сотрудников.*

***Ключевые слова:** профессиональные компетенции, оценка компетенций, управление человеческими ресурсами, Assessment Center, 360-градусная оценка, эмоциональный интеллект, развитие сотрудников.*

Оценка профессиональных компетенций является одним из важных направлений исследований в современном управлении человеческими ресурсами, управленческой психологии, педагогике и экономике труда. Научные исследования, проведенные в данной области, показывают, что оценка профессионального потенциала сотрудника не ограничивается только определением его теоретических знаний. Напротив, глубокому анализу подлежат его поведение в реальных рабочих ситуациях, навыки решения проблем, коммуникативные способности, умение работать в команде, лидерский потенциал и ориентация на результат.

Особое место в формировании теории профессиональных компетенций занимают научные труды американского психолога Дэвид МакКлелланд (David C. McClelland). В своей статье “Testing for Competence Rather Than for Intelligence”, опубликованной в 1973 году, он обосновал, что традиционные тесты интеллекта не всегда способны полноценно прогнозировать будущий профессиональный успех сотрудника. По мнению МакКлелланд, при оценке эффективности личности в трудовой деятельности необходимо обращать внимание не только на знания или показатели IQ, но и на компетенции, проявляющиеся в реальной деятельности. Поэтому он трактовал компетенцию как важный поведенческий фактор, отличающий высокорезультативных сотрудников от работников со средними результатами [1]. В дальнейшем данный подход стал широко применяться в системах отбора, оценки и развития кадров. В научной литературе подчеркивается тесная связь современной концепции компетентностного управления человеческими ресурсами с трудами МакКлелланд.

Еще одним ученым, внесшим значительный вклад в развитие данного направления, является Ричард Бояцис (Richard E. Boyatzis). В его труде “The Competent Manager” и

последующих исследованиях была разработана система компетенций, определяющих эффективную деятельность менеджеров. Бояцис рассматривает компетенции как совокупность знаний, мотивации, личностных качеств, социальных и эмоциональных способностей, обеспечивающих достижение сотрудником высоких трудовых результатов [2]. В его научных работах особое место занимает вопрос оценки эмоциональных, социальных и когнитивных компетенций. Бояцис обосновал использование 360-градусной оценки, Assessment Center, симуляций, собеседований и поведенческих индикаторов при оценке компетенций. Он подчеркивает необходимость образовательных программ, направленных на развитие компетенций, необходимых для эффективного лидера и специалиста XXI века.

Научные работы Лайл Спенсер (Lyle M.Spencer) и Сайн Спенсер (Signe M.Spencer) также имеют большое значение в развитии методологии оценки профессиональных компетенций. В их труде “Competence at Work: Models for Superior Performance” системно раскрыты модель компетенций, поведенческие индикаторы и критерии выявления высокой эффективности [3]. Spencer и Spencer связывают компетенции с глубинными личностными характеристиками сотрудника, его мотивами, ценностями, знаниями и практическими навыками. Согласно их подходу, при оценке компетенций должны быть четко определены требования должности, а каждая компетенция должна измеряться через наблюдаемое поведение. Данный подход сегодня широко применяется в собеседованиях, тестах, практических заданиях, аттестации и методике Assessment Center. В научных источниках труды вышеперечисленных исследователей рассматриваются как ключевые исследования, трактующие профессиональные компетенции как предиктор трудовой эффективности.

В изучении практических аспектов оценки профессиональных компетенций большое значение имеют работы Майкл Армстронг (Michael Armstrong) по управлению человеческими ресурсами. Армстронг рассматривает компетентностное управление как единую систему, связанную с отбором сотрудников, оценкой трудовой деятельности, мотивацией, обучением и планированием карьерного развития [4]. В его подходе оценка выступает не только средством контроля, но и инструментом развития сотрудника, согласования личного потенциала с потребностями организации. Исследования Армстронг в области управления человеческими ресурсами оказали значительное влияние на формирование HR-систем, основанных на компетентностном подходе.

Теория эмоционального интеллекта Даниэль Голман (Daniel Goleman) также занимает важное место в развитии психологических подходов к оценке компетенций. Он показал, что успешная деятельность сотрудника связана не только с профессиональными знаниями, но и со способностью к самосознанию, саморегуляции, мотивации, эмпатии и управлению социальными отношениями [5]. Его взгляды, в сочетании с трудами Бояцис, применяются в практике оценки эмоциональных и социальных компетенций. Особенно при оценке кандидатов на руководящие должности важными критериями считаются эмоциональный интеллект, стрессоустойчивость, умение формировать команду и навыки конструктивного общения. В научных источниках отмечается, что труды Голман и Бояцис укрепили понимание компетенции как фактора, определяющего высокую трудовую эффективность.

Методика Assessment Center как отдельное направление оценки профессиональных компетенций также изучалась многими учеными. Сущность данного метода заключается в моделировании реальных рабочих ситуаций и наблюдении за поведением кандидата или

сотрудника в процессе выполнения ситуационных заданий, групповых обсуждений, презентаций, решения проблем, переговоров и принятия решений. Метод Assessment Center позволяет определить не теоретические знания сотрудника, а его профессиональное поведение в реальных условиях. В научной литературе 360-градусная оценка и метод Assessment Center трактуются как механизмы оценки компетенций, основанные на многоканальной информации и поведенческих факторах.

В исследованиях, посвященных методу 360-градусной оценки, обоснована необходимость оценки деятельности сотрудника не только руководителем, но и коллегами, подчиненными, клиентами, а также самим сотрудником. Данный метод помогает всесторонне определить сильные стороны работника и аспекты, требующие развития. Такой подход особенно эффективен при оценке таких компетенций, как лидерство, коммуникация, работа в команде, взаимодействие с клиентами и инициативность. Однако исследователи также отмечают наличие риска субъективности при 360-градусной оценке. Поэтому вопросы должны основываться на четких критериях, а результаты оценки должны обрабатываться с соблюдением принципов конфиденциальности и объективности.

В целом научные исследования, посвященные оценке профессиональных компетенций, развиваются по нескольким основным направлениям. Первое направление связано с изучением компетенции как фактора, определяющего высокую эффективность; его теоретическую основу составляют труды МакКлелланд, Бояцис и Спенсер. Второе направление связано с применением компетенций в системе управления человеческими ресурсами, что объясняется работами Армстронг и других исследователей HRM. Третье направление охватывает оценку психологических и эмоциональных компетенций, широко освещенную в исследованиях Голман и Бояцис. Четвертое направление связано с развитием практических методов оценки, таких как Assessment Center, 360-градусный аудит, тесты, анкеты и симуляции.

Таким образом, оценка профессиональных компетенций представляет собой многогранное научно-практическое направление, требующее комплексного изучения знаний сотрудника, его профессионального поведения, личностных качеств, психологических особенностей и реальной эффективности. Научные труды указанных ученых показывают, что эффективная система оценки является не только средством отбора или контроля сотрудника, но и важным механизмом, обеспечивающим его профессиональное развитие, повышение эффективности организации и управление человеческим капиталом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение следует отметить, что оценка профессиональных компетенций является важным научно-практическим направлением, играющим значительную роль в повышении эффективности управления человеческими ресурсами. Современные подходы показывают, что профессиональный потенциал сотрудника невозможно оценить только через теоретические знания или показатели интеллекта. При этом необходимо анализировать поведенческие качества, практические навыки, эмоциональные и социальные компетенции, лидерский потенциал, коммуникативные способности, умение работать в команде и готовность решать реальные профессиональные задачи. Такие методы, как 360-градусная оценка, Assessment Center, поведенческие интервью, тесты и симуляции, позволяют более объективно и всесторонне оценивать сотрудников. Поэтому эффективная система оценки компетенций должна служить не только механизмом отбора

и контроля, но и средством развития сотрудников, совершенствования деятельности организации и более эффективного управления человеческим капиталом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. McClelland D.C. Testing for competence rather than for “intelligence” // *American Psychologist*. — 1973. — Vol. 28, №1. — P. 1–14. DOI: 10.1037/h0034092.
2. Boyatzis R.E. *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*. — New York: John Wiley & Sons, 1982.
3. Spencer L.M., Spencer S.M. *Competence at Work: Models for Superior Performance*. — New York: John Wiley & Sons, 1993.
4. Armstrong M., Taylor S. *Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice*. — London: Kogan Page, 2020.
5. Goleman D. *Working with Emotional Intelligence*. — New York: Bantam Books, 1998.
6. Fletcher C. *Appraisal, Feedback and Development: Making Performance Review Work*. — London: Routledge, 2008.
7. Campion M.A., Fink A.A., Ruggeberg B.J., Carr L., Phillips G.M., Odman R.B. Doing Competencies Well: Best Practices in Competency Modeling // *Personnel Psychology*. — 2011. — Vol. 64, №1. — P. 225–262.
8. DeNisi A.S., Murphy K.R. Performance Appraisal and Performance Management: 100 Years of Progress? // *Journal of Applied Psychology*. — 2017. — Vol. 102, №3. — P. 421–433.
9. Noe R.A., Hollenbeck J.R., Gerhart B., Wright P.M. *Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage*. — New York: McGraw-Hill Education, 2020.
10. Dessler G. *Human Resource Management*. — Harlow: Pearson Education, 2020.